

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISH METODIKASI.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА.

METHODOLOGY OF TEACHING NOUNS IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

Asqaraliyeva Durdonaxon Davronbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyot yo‘nalishi

Annotatsiya: Ushbu maqol O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasidagi islohatlar va morfologiya bo‘limidagi ot so‘z turkumining ma’nosi, xususiyatlari, turli grammatik ro‘llari va qo‘llanishi, hamda maktab ta’limida ot so‘z turkumini qulay o‘rgatish usullari haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, maktab, o‘quvchilar, ot so‘z turkumi, tasvir, mashq, predmet, ta’lim, metodika, takrorlash, o‘qituvchi.

Abstract: This article describes the meaning, features, different grammatical roles and use of nouns in the field of education reforms and morphology in the Republic of Uzbekistan, as well as the use of nouns in school education. provides information on teaching methods.

Key words: Society, school, students, noun group, image, exercise, subject, education, methodology, repetition, teacher.

Аннотация: В этой статье описываются значение, особенности, различные грамматические роли и использование имен существительных в сфере реформ образования и морфологии в Республике Узбекистан, а также использование имен существительных в школьном образовании. Предоставляется информация о методах обучения.

Ключевые слова: Общество, школа, ученики, группа существительных, образ, упражнение, предмет, образование, методика, повторение, учитель.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim olish va ta’lim berish bo‘yicha juda ko‘p islohatlar olib borilmoqda. Ta’lim tizimi o‘quvchi yoshlarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga harakat qilmoqda. Bu shaxsiylashtirilgan ta’lim degan ma’noni anglatadi. Misol uchun, o‘qituvchi har bir o‘quvchining qobiliyatlari va qiziqishlariga qarab o‘quv dasturini o‘zgartirishi mumkin. Bu esa o‘quvchilarning yanada samarali ta’lim olish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yordam beradi. O‘qitish metodikasida ham turli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Endi ko‘proq interektiv va faol usullar (masalan, o‘yin orqali ta’lim, guruh bo‘lib ishlash, muammolarni yechish) qo‘llanilmoqda. Ushbu usullar o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularga o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llashni o‘rgatadi.

Maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarib, ta’lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgarib, – dedi Shavkat Mirziyoyev. Jamiyatda muallimning obro‘-e’tibori va maqomini ko‘tarish, o‘quv dasturlari va metodikasini to‘liq qayta ko‘rib chiqish, maktabni ta’limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog‘lash, o‘qituvchilarni ortiqcha qog‘ozbozlikdan xalos etib, o‘z ustida ko‘proq ishlashi uchun sharoit yaratish va shuni rag‘batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi ma’naviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari aniq belgilab berilmoqda. Davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o‘quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko‘rib chiqish, o‘quvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta’kidladi.¹

Maktab ta’limida ona tilini o‘qitishning asosiy maqsadi-o‘quvchilarda nutqiy ma’daniyatni rivojlantirish, ularni to‘g‘ri va ravon gapirishga, yozishda to‘g‘ri imlo va grammatikani qo‘llashga o‘rgatishdir. Bu esa o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o‘rgatadi. Ona tilida ot so‘z turkumini o‘quvchilarga samarali o‘rgatish uchun quyidagi metodlar va yondashuvlarni qo‘llash mumkin:

1. Kirish va tushuntirish. Ot so‘z turkumini o‘rgatishda o‘quvchilarga ot so‘z turkumining ta’rifini, uning asosiy vazifasini va gapdagi ro‘lini tushuntirish zarur.

Misol uchun ot so‘z turkumi qaday so‘roqlaraga javob bo‘ladi va u nimalarni ifodalab keladi.

O‘qituvchi bazi tushunchalarni berganidan so‘ng yon atrofidagi narsa buyumlar orqali ularni o‘quvchilarga ko‘rsatish bilan tushuntirishi mumkin. Darsga biroz e‘tiborsiz bo‘lib qolgan o‘quvchilarni o‘rinlaridan turgizib ot so‘z turkumining har bir so‘rog‘iga misol aytishini so‘rash, albatta o‘qituvchi bundan oldin o‘zi misol keltirgan bo‘lishi shart. E‘tibor qilmay qolgan o‘quvchidan so‘rash esa boshqa o‘quvchilarni sergaklikka chaqiradi. Ko‘rinish turlari bo‘yicha tushuntirish.

Jonli otlar: hayvonlar, odamlar (bola, o‘g‘il, ot, mushuk)

Jonsiz otlar: o‘simliklar, predmetlar (kitob, telefon, gul, daraxt)

Yalpi otlar: jamiyat va umumiy tushunchalar (yosh, tinchlik, baxt)

Tasvirlash va misollar orqali otlarni tahlil qilishni taklif qilish. Misol uchun tasvirli rasmlardan foydalanib gaplar tuzing va o‘quvchilardan gaplashdagi suratdagi ot so‘z turkumiga doir bo‘lgan so‘zlarni topishlarini so‘rang va birgalikda turlarga ajirating. Bu usul o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otadi mavzuni o‘zlashtirib olish osonroq bo‘ladi. O‘quvchilarga otlarni tanlash va ishlatish uchun intellektiv mashqlar berish samarali o‘rganishga yordam beradi. Tasvirlangan matndan otni topish. O‘quvchilarga tasvir ko‘rsatiladi, ular shu rasmga mos keladigan otni tanlashi kerak. Otlarni to‘g‘ri joylashtirish. O‘quvchilarga ot so‘z turkumiga oid bo‘gan so‘zlar beriladi, so‘zlardan to‘g‘ri foydalangan holda matn yaratishadi yoki gaplar tuzishadi. Mashq orqali takrorlash maktab darsligida berilgan mashqlar orqali mavzu takrorlanadi. Yana ot so‘z turkumini o‘rganishda boshqa so‘z turkumlari bilan ham bog‘lab o‘rganish muhim. Masalan; ot va sifatni birga ishlatib gap tuzishni o‘rganing. Katta bola, chiroyli qiz, uzun ko‘prik, baland uy singari. Ot va fe‘l ustoz dars beryabdi, bola o‘ynayabdi kabi... O‘quvchilarga otlarning keng qamrovli ekanligini va turli kontekslarda ishlashini tushuntirish. Otlarning ko‘plik va birlikda ishlatilishi:

Birlik: kitob, ruchka, kuchuk

Ko‘plik: kitoblar, ruchkalar, kuchuklar

Ot so‘z turkumini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarni yanada faol ishtirok etishga chaqirish va ularning ko‘nikmalarini shakllantirish uchun amaliy mashqlarning foydasi katta yana bir usul barcha so‘z turkumlariga doir bo‘lgan so‘zlar yozilgan qog‘ozchalar stol ustiga teriladi dars davomida kam qatnashgan o‘quvchilar stol yoniga chaqiriladi so‘ng turli so‘zlar orasidan faqat ot so‘z turkumigagina mos bo‘lgan so‘zlarni ajratib berishi so‘raladi. Ushbu usul orqali o‘quvchilarga nafaqat ot so‘z turkumi balki boshqa so‘z turkumlarini ham qisman takrorlashga va yoki biroz tushunchaga ega bo‘lishiga hissa qo‘shadi.

Ko‘p variantli mashqlar. O‘quvchilarga variantlar berish va ularga to‘g‘ri javobni tanlashni taklif qilish. Masalan , quyidagi otlarni tanlang va ular bilan tog‘ri gaplarni hosil qiling. Gaplar oldindan yoziladi , o‘quvchilar nuqtalar o‘rniga otlarni qo‘yadi.

Otlar; (telefon, bola, kitob, joy, gullar)

_____ uyda kutib turibdi.

Bog‘da _____ ochildi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda maktab ta’limida ona tilini o‘qitish o‘quvchilarning tilini to‘g‘ri , aniq va samarali ishlatish ko‘nikmalarini rivojlantirishda , shuningdek, fikrlash , ijodiy yondashuv , madaniy va ma’naviy qadriyatlarni o‘rganishda asosiy o‘rin tutadi . Bu jarayon o‘quvchilarning intellektual, madaniy va axloqiy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi. Ot so‘z turkumi-tilning eng asosiy va muhim so‘z turkumi bo‘lib , insonlar, hayvonlar, narsalar, joylar, holatlar va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar to‘plamidan iborat. Ot so‘z turkumini o‘qitishning asosiy maqsadi o‘quvchilarga ot so‘z turkumining qanday ishlatilishini tushuntirish, uning shakllari va turlarini o‘rgatish va ularning so‘z boyligini oshirish.

FOYDALANGAN ADARABIYOTLAR

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

1. Mahmudov M.I. Maktabda muammoli ta'limni tashkil qilish. – Toshkent, 1981, - B.15.
2. Mirzayev M. va boshqalar. O'zbek tili. T., 1978. -B.17-26.